

Busta 62, ins. 332

3 aprile 1805, cc. 10 - Contiene due tavole a colori

DD, Chiarugi
Lotto
il Di 12. aprile
1795.

Sopra un metodo economico
refringere le finanze del
pedale

332

L'aggiustazione aggiustata di quei
principj stabili, e ragionati, che
anno le finanze esatte fissate in
ogni branca di fisica, virtuosif
fimi Accademici si vende in
oggi cotanto importante, e van
taggiosa al miglioramento delle
arti, e dei mestieri, che sarebbe
un abuso vergognoso il trasla
re di estenderle ad ogni parte
di pubblica, e di privata econo
mia.

Il porre a profitto la quantita mag
gior possibile di Calorie accu
mulate col mezzo della minor
possibile quantita di Calorie
è stato un oggetto, che forse
piu d'ogn altro è impegnate
l'cuore, e posto a tortura lo sp
rito dei fisici economisti, che
il calorico appunto forma l'
oggetto primario, e l'agente
il piu importante in un gran
numero d'arti, e che il com
bustibile e privileggiarlo impie

X Combustibile

gato altamente interessa l'economia delle arti medefime).
 Quindi è, che il zelante Rumford, forse sopra d'ogn'altro, se ne è così minutamente occupato, ed a col proprio esempio tracciata la strada alle più utili applicazioni.

Dietro tal di lui porta avendo io osservato il veramente enorme dispendio di combustibile che annualmente si fa nel R. Spedale di Bonifazio, all'oggetto di rasciugare in quelle stagioni, e in quei giorni che abbisogna le biancherie spettanti ai due grandi Spedali riuniti, ho creduto che risparmiar di esso una gran quantità, di scemar la mano d'opera, e di offendere molto meno le biancherie con un metodo facile, e sicuro quale è quello che io son per esporre.

Si potesse

Una stanza, che a $b.^\circ 187$. quadra-
 te di area, e $b.^\circ 9$. di altezza,
 serve attualmente a rasciugare
 le dette biancherie. In essa con-
 tengonsi quattro arche, o cas-
 telli di legno in quadro di stan-
 go, sui quali disendonsi le
 biancherie dal rasciugarfi y me-
 zo del fuoco di un monte di car-
 bone acceso in mezzo di ciasche-
 duna di esse. Con questi quat-
 tro monti di carbone accesi
 sul nudo suolo nello spazio di
 tre in quattr'ore si asciuga-
 no circa quattrocento pezzi di
 biancherie, spendo esse gronda-
 ti; ed in ~~un~~ minore spazio ^{pro-}
 porzionato di tempo un equat-
 numero asciugafene, quando
 sono sgrondate, ed in una
 incipiente aridita.

Per ottenere y altro l'evaporazio-
 ne di tanto fluido senza che
 facciafi economia di Calorie,

un fuoco abbisogna terribile,
 E il consumo di carbone, che
 farsi in un anno, ascende cir-
 cava di 80000. Nel Tempo me-
 desimo l'azione immediata di
 questo fuoco abbronzia spesso
 le biancherie, o altera alme-
 no, e decompono la fibra vege-
 tabile, dalla quale risulta
 il loro teputo.

Il Gas Carbonico espalato offende-
 rebbe gli operai, se non tenes-
 sero essi aperte le finestre di
 riscontro non solo, ma ogni al-
 tra apertura di usci, o altri ap-
 tante nella stanza medesima.
 Questo compenso, o altro, nel tem-
 po stesso, che è utile, y rinno-
 vare quell'alterata a timoffe-
 ra, è insieme dannoso y la sua
 dispersione di una gran parte
 di calorico, che far si dee, y non
 70 di questi emisari. Quindi
 il rallentamento della evapo-

ragione, e quindi maggior con-
 sumo di combustibile, e di mano
 d'opera, e ottenere l'intento.
 E per dovrebbe adunque di un gran-
 de interesse economizar il ca-
 lore al possibile, e allontanar-
 re le biancherie dall'azione
 immediata e vicina del fuoco,
 ed a ciò fare, il condurre il
 calore raccolto in un tubo, e
 tutta la stanza, mentre che
 questo tubo serve di sfogo a
 un fornello racchiuso, mi è
 sembrato, che dovrebbe essere
 il primo oggetto da aver si
 in mira di fare una tal eco-
 nomia.

Ecco come io penserei, che potrebbe dis-
 porri la cosa, affin di servire
 all'oggetto proposto. Diviso
 la stanza in due porzioni e-
 quali, e la sua lunghezza, si
 alzino otto colonne di legno al-
 te braccia quattro, disposte a
 due a due in maniera, che scuo-

2
 X di colonne

ppino andantemente lo spazio attualmente occupato dalle due archi o castelli sopraccennate. ^{Fig.} Si due ordini nella lunghezza loro, alla lor parte superiore, con nettansi mediante un corrente, che nella sua superficie superiore abbia una serie d'intaccature alla distanza di circa un palmo l'una dall'altra. Queste intaccature dovranno servire a ritenere dei bastoni, sinqua li potranno tenderfi le biancherie.

Un fornello di Ferro, il quale terminato in una cupola nella detta sommità d'origine ad un tubo, o tutto di ferro, o poco dopo la sua sortita formato di latta, sarà destinato a trasmetter nel tubo sopra il calore del carbone, che entro vi deve arderci.

Questo Tubo condotto all'altezza di circa tre braccia, si condurrà

≠ coperto

lungo le quattro colonne da
 un lato, e quindi facendoli
 voltare a ridosso dell'altre, cola-
 ne farà un nuovo giro, alquan-
 to sopra al primo, sempre soffe-
 nuto alle colonne me come de' ap-
 poggj opportuni di ferro, fin-
 tanto che al termine del suo gi-
 ro, dirigendosi in alto verso la
 muraglia, si condurrà a comu-
 nicare coll'aria superiore, ove
 si crederà più opportuno. Co-
 sì il calorico del fornello zcor-
 rerà tutto il tubo pria di for-
 timene potrà entrare, nel tu-
 bo medesimo aria fresca dal di-
 fuori, tosto che il diametro del
 tubo al suo termine sarà cor-
 rispondente in proporzione
 con quello del suo principio.
 Intanto il calorico del tubo
 scatterà l'aria della stanza
 e favorirà a sufficienza l'im-
 porzione dei panni penden-

ti in mezzo alle sue circonvo-
luzioni.

È indifferente, che sia il fornello
collocato in un lato, o in un
altro della stanza. Basta, ch'è
possa comunicare nel suo cine-
vario coll'aria esteriore di
qualche cortile, da cui sia
mantenuto acceso il carbone,
e così anche tutto il calorico
del fornello, da ogni parte me-
chiuso sarà tutto posto a pro-
fittu, e po' pur concorrendo a
riscaldare la stanza.

Affine di trasportare da tutto
aumentare la massa dell'aria
calda a pro' della evaporazio-
ne, credo anche, che possa sor-
tarsi a traverso di focolare
altro tubo di ferro, comunica-
te coll'aria esteriore, il quale,
diviso in due branche, ed im-
boccando in un canale, che dee

è specialmente nell'
interno,

circondare al di fuori il recin-
to delle cottonine, all'altezza di
un braccio dal suolo, può esso
concorrere col calorico, che rac-
coglie, al rasiugamento dei
panni, che circonda. Sia
questo canale di qualsivoglia
metallo, o sia pure di legno, con-
viene, che in un dei suoi lati,
abbia una serie di fori, dei
quali la somma dei diametri
equivale al diametro del tubo
che in quello dà accesso all'a-
ria esteriore. Con questa pre-
cauzione l'aria fresca, passan-
do pel tubo immerso nell'aria
te carboni, uscirà riscaldata,
dai fori indicati, ed andrà
a lambire, le biancherie da
rasiugarsi.

Queste sole piccole finestre stabilite
nell'alto della stanza, di u-
qual grandezza, e una in

faccia all'altre servio potran
 no a dar esito ai vapori sol
 levati, ed a procurare un suf
 ficiente rinnovamento d'
 atmosfera nella stanza mede
 sima. Due fornelli, coi loro
 tubi corrispondenti, coi qua
 li sarà ripiena la stanza, sa
 ran sufficienti a rasciugare
 quasi il doppio di biancheria,
 in equal spazio di tempo, e con
 risparmio di tre quarti di
 carbone, in confronto del me
 todo ordinario accennato.

¶ In ciò, che si fa col

Ecco così un risparmio notevole
 di combustibile, ed una acqui
 sto considerabil. di tempo, cui
 si risparmia una parte di
 mano d'opera. Ma ciò, che è
 più, ecco la sicurezza delle
 biancherie, e della salute de
 gli operari, che esposti al vizio

fuoco di carbone, ^{è soggetto} ~~è soggetto~~ so-
vente a dei gravi yicoli, y
questa ragione.

Sia questo, o signori, un piccolo pro-
gio di un utilissimo progetto,
che forse sarebbe eseguito a
quest'ora, se dalle cause ine-
vitabili, che nelle grandi Co-
munità spesso disturbano, ed
impediscono il bene, non vi si
fossero opposte.

Sperando yaltro, che possa un
giorno quest' utilissimo pro-
getto effettuarsi, ardisco di
sottoporlo al vostro giudizio,
affine di riportarne, o Dotti
Accademici, il vostro imparzial
te sentimento. Sembrerà a ta-
luno l'oggetto assai piccolo, ma
tal non sarebbe y la finanza
dello Spedale, pel quale ogni
piccola risorsa val dozzina di pro-
zo nelle sue circostanze.

Tav. I. Veduta del Fornello, e tubi relativi.

A. B. C. Fornello

C. Cinerario

D. Principio del tubo, che serve di cammino

E. F. G. H. I. K. L. M. Tubo che gira intorno alle biancherie fino alla sua sortita.

N. Tubo immerso nel focolare, che dà origine al tubo più basso, e forato. O. O. O. O.

P. P. Colonne viligate dal corrente intaccato.

Q. Q. Bastoni y sostener le biancherie.

R. R. Corrente intaccato.

y. z. Finestre di riscontro.

T. Porta da tenersi chiusa.

Tav. II. Pianta dei due edifici, e fornelli.

A. B. Spazio intermedio tra un edificio, e l'altro

C. D. E. F. G. H. Tubi comunicanti coi fornelli

I. I. colla loro sortita K. K.

L. M. L. M. Tubi forati comunicanti col tubo immerso nel focolare.

N. N. Acepo dell'aria nel cinerario.

Cortile superiore

